

Iqtisodiyotni raqamlashtirishda axborot texnologiyalari tizimlarining ahamiyati va ma'lumotlar xavfsizligida elliptik egri chiziqlar kriptografiyasi

Toshiyeva Feruza To'liqin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Oliy va amaliy matematika” kafedrasida assistenti,

tel: +998 88-345-14-14

elektron pochta: feruzatoshboyeva35@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot tushunchasi va uning hozirgi kundagi ahamiyati, iqtisodiyotni raqamlashtirishdagi muammolar va ma'lumotlar xavfsizligi, elliptic egri chiziqlar kriptografiyasidan foydalanish ahamiyati va uning mohiyati yoritib berilgan. Shuningdek xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, kriptografiya, elliptic egri chiziq, ma'lumotlar xavfsizligi, chegarali maydon, algoritm, kriptotizim

Значение систем информационных технологий в цифровизации экономики и криптографии эллиптических кривых в безопасности данных

Тошбоева Феруза Тулкин кизи

Ташкентский государственный экономический университет

ассистент кафедры «Высшая и прикладная математика»,

телефон: +998 88-345-14-14

электронная почта: feruzatoshboyeva35@gmail.com

Аннотация. В данной статье описывается понятие цифровой экономики и ее значение сегодня, проблемы цифровизации экономики и безопасности данных, важность использования криптографии эллиптических кривых и ее сущность. Xulosa va takliflar ham taqdim etiladi.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, криптография, эллиптическая кривая, информационная безопасность, конечное поле, алгоритм, криптосистема.

The importance of information technology systems in the digitization of the economy and elliptic curve cryptography in data security

Toshboyeva feruza To‘lqin qizi

Tashkent State University of Economics

Assistant of the Department of "Higher and applied mathematics"

phone: +998 88-345-14-14

e-mail: feruzatoshboyeva35@gmail.com

Abstract. In this article, the concept of digital economy and its importance today, problems in the digitalization of the economy and data security, the importance of using elliptic curve cryptography and its essence are highlighted. Conclusions and suggestions are also presented.

Key words: digital economy, digitization, cryptography, elliptic curve, data security, finite field, algorithm, cryptosystem

KIRISH

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi juda ko‘plab mamlakatlarning iqtisodiyotida va amaliyotida paydo bo‘lmoqda. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

SH.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Tarmoq va hudud rahbarlari raqamlashtirishsiz natija, rivojlanish bo'lmasligini tushunib yetishi shart. Barcha darajadagi rahbarlar buni o'ziga kundalik vazifa sifatida belgilab, raqamlashtirish sohasini alifbosidan boshlab chuqur o'rganishi kerak" [1].

Raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig'indisidir.

Birinchi marta 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte "Raqamli iqtisodiyot" terminini amaliyotga kiritgan bo'lsa, hozirda esa buni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo'llamoqda [2].

Raqamli iqtisodiyot deganda qaytadan quriladigan boshqa iqtisodiyot emas, balki yangi texnologiyalar, zamonaviy platformalar, dasturlarni yaratish, jarayonlarni avtomatlashtirish va ularni hayotga tatbiq etish, amaliyotda qo'llash tushuniladi. "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish topshiriladi. Bu borada axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur", – deya ta'kidlagan yurtboshimiz [3].

ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot hozirgi mavjud sohalarning yarmidan ko‘prog‘ida beqiyos o‘zgarishlar keltirib chiqarishi ta’kidlanmoqda. Birinchi marta raqamli iqtisodiyot tushunchasini Nikolas Negroponte kiritgan bo‘lsa, hozirda esa juda ko‘plab olimlaru siyosatchilar o‘rganmoqda. Bugungi kunda GOST 28147-89, GOSTR34.12-2015, O‘zDSt 1105:2009 shifrlash algoritmini turli kriptotahlil usullari yordamida baholash masalalari bir qator olimlar, jumladan: B.Schneier, D.Wagner, E.Fleischmann, G.Sekar, I.Dinur, J.Huhne, J.Kang, J.Kelsey, M.Gorski, M.Misztal, N.Courtois, N.Mouha, O.Dunkelman, O.Kara, S.Hong, S.Lee, S.Lucks, T.Isobe, Y.Ko, A.Alekseychuk, Kuryazob D.M V.Rudskoy, G.Xorujenko, Ye.Zolotniskiy, Ye.Ishukova, Ye.Maro, I.Kochetkov, L.Babenko, N.Moldovyan, A.Moldovyan, V.Gusev, M.Aripov, A.Maraximov, B.Abduraximov, R.Aloyev, G.Djurayev, G.Tuychiyev, D.Akbarov, M.Pudovkina, Z.Xudaykulov, A.Sattarov, B.Axmedov Menezes A, Oorschot P, Vanstone S va boshqalar ilmiy ishlarida ko‘rib chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yoritishda O‘zbekiston Respublikasi tomonidan sohaga doir qabul qilingan qarorlar, olimlarning adabiyotlari, ilmiy tadqiqot ishlari hamda yurtimiz doirasida ushbu sohaga aloqador jarayonlar, amaliyotlar analiz va sintez qilgan holda tadqiq etildi.

ASOSIY QISM

Jahonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi jadallashib, axborot texnologiyalari tizimlarining ma’lumotlarni to‘plash, himoya qilish va tahlil qilish asosida tegishli qarorlar qabul qilish imkoniyatlari yildan yilga oshib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot amalda tovar va xizmatlar o‘rniga turli xil ma’lumotlarni yig‘ish va ulardan foydalanish bilan bog‘liq “yangi” turdagi faoliyatni keltirib chiqardi va bu bilan inson faoliyatiga yengillik ham kiritildi. Ma’lumotlar turlicha bo‘lib, o‘z navbatida, ochiq va yopiq ma’lumotlar, shaxsiy va abstrakt, konfidensial va nokonfidensial,

tijorat yoki davlat maqsadlarida, ixtiyoriy taqdim etiluvchi yoki kuzatuv natijasida olinadigan va ko‘plab shakllarda bo‘lib, ularni to‘plash, umumlashtirish, saqlash, tahlil qilish, modellashtirish bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalar tomonidan “ma’lumotlarning qiymatini yaratish zanjiri” shakllandi. Shu bilan birga bu jarayonda ma’lumotlar xavfsizligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma’lumotlarni tashqi ta’sirlardan himoya qilish vazifasi ham o‘rganiladigan asosiy soha sifatida kirib keldi va olimlar bu ustida ko‘plab izlanishlarni olib bordi va bormoqda.

1995-yilda Massachuset universitetining informatika sohasidagi olimi Nikolas Negroponte “Raqamli iqtisodiyot” atamasini amaliyotga kiritib, uni atomlar harakatidan bitlar harakatiga o‘tish metaforasi shaklida, axborot-kommunikatsiya vositalari shakliga o‘tishi sifatida ifodaladi [4]. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi oqibatida milliy raqamli iqtisodiy xavfsizlik tizimini yaratish lozim. Bu o‘z navbatida axborot xavfsizligi bilan ham bog‘liq. Axborot xavfsizligi haqida gapirar ekanmiz “kriptografiya” tushunchasi kirib keladi.

Kriptografiya - bu xabarlarining maxfiyligini ta'minlash uchun kompyuter algoritmi bilan ifodalanishi mumkin bo'lgan aqlli matematik tenglamalarni o'rganadigan rivojlanayotgan soha. Ushbu maqola elliptik egri chiziqlar kriptografiyasi bo'yicha asosiy tadqiqotni taqdim etadi. U elliptik egri chiziq ortidagi matematikani kriptotizimda qo'llanilishiga moslashtiradi. Xulosa qilib aytganda, elliptik egri chiziq 3-darajali ikki o'zgaruvchan ko'phaddagi nuqtalarni o'rganishdir. Egri chiziq chegarali maydon ustida aniqlanganda, qo'shish amali bilan ta'sir etuvchi nuqtalar to'plami chekli guruh strukturasi hosil qiladi. Aylanma nuqtalar sifatida ham tanilgan, ular kodlangan xabarlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Shifrlash va dekodlash nuqtani bir xil to'plamdagi boshqa nuqtaga aylantiradi. Kontseptual tushunishdan tashqari, muhokamalar elliptik egri chiziqlar kriptotizimning xavfsizligi va samaradorligi masalalariga qaratilgan. Ta'rifga ko'ra, dastlab kriptologiya xabarlar sirini o'rganish bo'yicha tadqiqot sifatida aniqlanadi. Domen kriptografiya va kriptoanaliz kabi kichik sohalarga bo'linadi. Kriptografiya dastlab san'at, lekin asta-sekin xabarlarini yashirish faniga aylanadi. Kriptotizimga bo'lgan

ehtiyoj, xabarning ma'nosi oshkor etilmagan holda ikki tomon o'rtasida yuborilishi kerak bo'lganda muhim ahamiyatga ega. Kripto dunyosidagi eng mashhur aloqa senariysi Bobning Elisga ba'zi xabarlarni etkazishni xohlashi, uchinchi shaxs tinglovchi sifatida yashiringan bo'lishi mumkin. Eng dastlabki fundamental say-harakatlarni Shennon[5] o'zining "Maxfiylik tizimlarining aloqa nazariyasi" maqolasida ilgari surgan. Axborot nazariyasi haqidagi g'oyasiga asoslanib, u xavfsiz kriptotizim tamoyilini belgilab berdi. O'shandan beri kriptografiya matematikaning ba'zi tarmoqlari va keyinchalik kvant fizikasi ostida paydo bo'ldi. Kriptografiya dastlab shifrlash orqali xabarlar sirini ta'minlashga qaratilgan. Boshqa tomondan, kriptotahlil kriptografiyaning teskarisi bo'lib, maxfiy xabarni ochishga harakat qiladi. Ushbu maqola matematika nazariyasidan kriptotizimning qo'llanilishigacha bo'lgan batafsil muhokamani ta'minlashga qaratilgan. Biz nega elliptik egri chiziq nazariyasi kriptotizimni qurish uchun mos keladi va elliptik egri chiziqning ushbu matematikasini kriptotizimga qo'yiladigan talablarni qondirish uchun qanday qilib aniq sozlash kerakligi haqidagi savolga javob berishga harakat qilamiz.

ECDH algoritmi, quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: Ijrochilar (Alice va Bob) elliptik egri chiziq E va modul p ustida ishlash uchun kelishishadi. Alice va Bob o'zining maxfiy kalitlarini (a va b) tanlaydi, ularning har biri $[1, p-1]$ oralig'ida bo'lishi kerak. Alice va Bob o'zining jamoat kalitlarini hisoblash uchun elliptik egri chiziq ustida nuqta ko'paytirish amalini ishlatadi: $A = a * G$ va $B = b * G$, G elliptik egri chiziqning nuqtasi. Alice va Bob o'zining maxfiy kalitlari va qabul qilgan jamoat kalitlarini ishlatib, o'zaro kalitni hisoblaydilar: $K_Alice = a * B$ va $K_Bob = b * A$. Bu yerda, K_Alice va K_Bob bir xil bo'lishi kerak.

Elliptik egri chiziq deb, quyidagi Veyershtass tenglamasi deb ataluvchi tenglik orqali aniqlanuvchi

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

egri chiziqqa aytiladi.

Biz quyidagi elliptik egri chiziqda $P(0;4)$ va $Q(3;5)$ nuqtalar tegishli ekanligini bilgan holda boshqa ratsional koordinatali nuqtalarini aniqlaylik.

$$y^2 = x^3 - 6x + 16$$

Bu 2 ta nuqta orqali to'g'ri chiziq o'tkazsak bu egri chiziqni uchinchi $B(x_3; y_3)$ nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqta OX o'qiga simmetrik ko'chiriladi va hosil bo'lgan $B(x_3; y_3)$ nuqta, P va Q nuqtalarning elliptik egri chiziq ustida yig'indisi hisoblanadi. Bu nuqtalar orqali o'tuvchi to'g'ri chiziqning umumiy ko'rinishini

$$y = kx + d$$

yoziq olamiz. Berilgan nuqtalarimizdan o'tadigan to'g'ri chiziq

$$y = \frac{1}{3}x + 4$$

ga teng bo'lar ekan.

$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$ elliptic egri chiziq tenglamasiga qo'yamiz.

$$\left(\frac{1}{3}x + 4\right)^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$$

Bundan

$$x^3 - \frac{1}{9}x^2 - \frac{26}{3}x = 0$$

Ko'rinishni olamiz. Viyet teoremasiga ko'ra:

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{1}{9}$$

Bundan:

$$x_3 = \frac{1}{9} - x_1 - x_2 = \frac{1}{9} - 0 - 3 = -\frac{26}{9}$$

$$y_3 = -\frac{1}{3} * \left(-\frac{26}{9}\right) - 4 = -\frac{82}{27}$$

Demak

$y^2 = x^3 - 6x + 16$ elliptik egri chiziqqa tegishli 3-ratsional $B(-\frac{26}{9}; -\frac{82}{27})$ nuqta topildi.

Agar $x_1 = x_2$ bo'lsa, u holda kesuvchi to'g'ri chiziq o'rniga urinma o'tkazilib, quyidagi formulalar keltirilib chiqariladi:

$$x_3 = -4x_1 - a + \frac{(-\frac{1}{3}x_1^2 + 4ax_1 + b)^2}{16y_1^2}$$

$$y_3 = -y_1 - \frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{4y_1}(x_3 - x_1)$$

Misol. Elliptik egri chiziq

$$y^2 = x^3 - 71$$

va unga tegishli nuqta $P(8;21)$ berilgan bo'lsa, bu nuqtaning yig'indisini ifodalovchi nuqta topilsin.

$441 = x^3 - 71$, bunda $y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$ dan

$$a = 0, b = 0, c = -71$$

ekanligi kelib chiqadi.

$$x_3 = -4 * 8 - 0 + \left(\frac{-\frac{1}{3} * 64 + 0}{4 * 21} \right)^2 = \frac{256}{3969}$$

$$y_3 = -21 + \frac{1}{4 * 21} * 64 * \left(\frac{256}{3969} - 8 \right) = -\frac{5754923}{250047}$$

Yuqorida tanlangan elliptik egri chiziqning ratsional nuqtalari ustida amallar bajarish masalasining murakkabligiga asoslangan nosimmetrik shifrlash algoritmini yaratish masalasini yechishda foydalaniladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, “Raqamli” atamasi barcha sohalarda axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. Agar oddiy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblansa, raqamli iqtisodiyotda bu qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot – ma’lumotlar bo’ladi. Ularning tahlilidan so’ng esa to’g’ri boshqarish bo’yicha yechim ishlab chiqiladi. Shuningdek, davlat innovatsion va raqamli ekotizimni qo’llab-quvvatlash sohasida raqamli ta’limning zamonaviy metodlarini qo’llab-quvvatlashi, innovatsion xizmatlarni samarali tartibga solish normalarini ishlab chiqishi, yangi bozorlarni o’zlashtirishda ko’maklashishi hamda texnologik jarayonlarning chuqurlashuvida yuzaga chiqadigan risklarni pasaytirish choralarini ko’rishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bilan birga, hozirgi hayotimiz taraqqiy etgan sari jamiyatda va har bir jabhalarida axborotga bo’lgan talab va ehtiyoj ham ortib bormoqda, ayniqsa, axborot texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi axborotlar hajmining ham ortib borishiga xizmat qilib kelmoqda. Bu kabi axborotlar albatta xavfsizlikni talab etadi ma’lum ma’noda himoyani, mahfiylikni va sir saqlanishini, negaki, bu ma’lumotlarning oshkor bo’lib qolishi, o’g’irlanishi yoki yo’q qilinishi, kiberhujumga uchrashi kabi holatlar davlat va fuqarolar, tashkilotlar uchun kata talofotlarni, moliyaviy va ma’naviy zararlarni olib kelishi mumkin. Bu kabi holatlarni oldini olish uchun esa qanday soha, yo’nalish bo’lmasin albatta, axborot xavfsizligini, uning himoyasi va muhofazasini amalga oshirishi lozim. Axborot xavfsizligi bo’yicha har bir rahbar va mutaxassislar, ma’sul

shaxslar tashkilot faoliyatini to'g'ri tashkil etish va tashkilotda yetarli darajada axborot xavfsizligini ta'minlashda amaliy chora va tadbirlarni ko'rishlari darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-dekabrda 2019-yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
2. Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. – New York: Viking, 1998
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi "O'zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari" Toshkent-20212.O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi "O'zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari" Toshkent-2020
4. Nicholas Negroponte. Being Digital. – London: Hodder & Stoughton, 1995. – 243 p. <http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Nicholas-Negroponte-BeingDigitalVintage-1996.pdf>
5. ElGamal T., A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms // IEEE Transactions on Information Theory, 1985, vol. IT-31. – Pp. 469-472.

6. Koblitz N. and Vanstone S. [The state of elliptik curve cryptography](#) // Designs, Codes and Cryptography, 19 (2000).
7. Koblitz N. Elliptik Curve Cryptosystems // Mathematics of Computation, 48, 1987. – Pp.
8. Коблиц Н. Введение в эллиптические кривые и модулярные формы // Пер с англ. – Москва: Мир, 1988. – 320 с.
9. J.B. Dixit Fundamental of computer programming and IT. – Laxmi Publication PVT. Ltd., 2011. - 557 p.
10. Асимметричная криптография на эллиптических кривых // Open PGP в России. – <http://www.pgpru.com>.
11. S. K. Ganiyev, M. M. Karimov, K.A. Tashev. Axborot xavfsizligi. T. , 2017 yil. 2. S. S. Qosimov. Axborot xavfsizligini ta`minlashning kriptografik usullari va ularning qo`llanilishi.
12. M. Aripov, B. Begalov, U. Begimqulov, M. Mamarajabov. Axborot texnologiyalari. T. 2009.